

INKLYUZIV TA'LIMDA TARBIYA PRINSIPLARINING QO'LLANILISHI.

Usmonova Muattar UBS Pedagogika va psixologiya
kafedrası katta o'qituvchisi ,talaba

Hasanboyeva Kamola psixologiya yo'nalishi 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205557>

Annotatsiya: ushbu maqolada inklyuziv maktablardagi tarbiya prinsiplari butun tarbiya jarayonini yaxshiroq tashkil etish, Bu qoidalarga tarbiyaning mazmuni, usullari, tashkil etish shakllari kiritish, barcha maktablarda tarbiya prinsiplari umumiy ko'rinishga egaligi ammo, inklyuziv maktablarda rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarning psixologik, jismoniy, hissiy nuqsonlariga ko'ra o'ziga xos prinsiplardan ham foydalanilishi haqida so'z boradi.

Аннотация: в данной статье рассматриваются принципы воспитания в инклюзивных школах для лучшей организации всего воспитательного процесса, включения в эти правила содержания, методов, форм организации воспитания, принципы воспитания во всех школах имеют общий вид однако в инклюзивных школах также используются конкретные принципы в соответствии с психологическими, физическими, эмоциональными недостатками детей с проблемами в развитии.

Annotation: this article will talk about the principles of education in inclusive schools, the better organization of the entire educational process, the introduction of content, methods, forms of organization into these rules, the general appearance of the principles of education in all schools, however, the use of specific principles according to psychological, physical, emotional defects of children with developmental problems in inclusive schools..

Kalit so'zlar: tarbiya, tarbiya jarayoni, inklyuziv maktab, inklyuziv, inklyuziv ta'lim, alohida yordamga muhtoj.

Ключевые слова: воспитание, процесс воспитания, инклюзивная школа, инклюзивное, инклюзивное образование, нуждаются в особой поддержке.

Keywords: education, educational process, inclusive school, inclusive, inclusive education, need special assistance.

Barchamizga ma'limki, tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchi (tarbiyachi va tarbiyalanuvchi) lar o'rtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan hamkorlik jarayonidir. Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchining ongi shakllana boradi, xis- tuyg'ulari rivojlanadi. Tarbiya jarayonida bolalarning hayoti va faoliyatini pedagogik jihatdan to'g'ri uyushtirish g'oyat muhimdir. Faoliyat jarayonida bola tashqaridan kelayotgan tarbiyaviy ta'sirlarga nisbatan ma'lum munosabatda bo'ladi. Bu munosabat shaxsning ichki ehtiyoji va hohishlarini ifodalaydi. Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchining ongigina emas, balki, his tuyg'ularini ham o'stira borish, unda jamiyatning shaxsga qo'yadigan ahloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va odatlarni hosil qilish lozim. Bunga erishish uchun o'quvchining ongiga (ta'lim jarayoni asosida) hissiyotiga (darsda va turli sinfdan tashqari ishlarda) va irodasiga (faoliyatni uyushtirish, hulqini idora qilish jarayonida) sistemali va muntazam ta'sir etib boriladi. O'quvchini tarbiyalashda bularning birontasi (ongi, hissiyoti, irodasi) e'tibordan chetda qolsa maqsadga erishish qiyinlashadi. Shuning uchun tarbiya jarayoni ko'p qirrali va murakkab jarayon deb yuritiladi.

Tarbiya jarayoni, odatda, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini qayta tarbiyalash, bolaning atrof-muhitdagi u yoki bu hodisalar bilan salbiy aloqasi natijasida vujudga keladigan munosabatlar va ularning xususiyatlarini bartaraf etish bilan olib boriladi. Insoniyat yaratgan ma'naviy boyliklar bisotida donishmandlarning pand nasihatlar va o'gitlari va tarbiya haqidagi fikrlari alohida o'rin egallaydi. Donishmandlarning pand-nasihatlar umrboqiy ma'naviy boylik hisoblanadi. Chunki ular hayotdan, hayot tajribalaridan kelib chiqqan va

ezgu orzu niyatni ifodalaydi. Shuni ta'kidlash lozimki, eng qadimgi tarbiya haqidagi fikrlar bizgacha bevosita yetib kelmagan. Bu fikrlar insonning shakllanishida moddiy va ma'naviy madaniyatining yillar davomida rivojlanishi natijasidan dalolat beradi. Shuning uchun ham har bir davrda yashab ijod etgan mutafakkir allomalarimiz «tarbiya» so'zini turlicha izohlagan.

Tarbiya – arabcha so'zdan olingan bo'lib, parvarish qilmoq, ta'lim bermoq, o'rganish, odob o'rgatish, mehribonlik ko'rsatish, himoya qilish singari ma'nolarni anglatadi. Shu o'rinda Zardushtlik dinining muqaddas kitobi bo'lmish “Avesto” katta ahamiyatga ega. “Avesto”da insonning barkamol bo'lib yetishishida uning so'zi, fikri, ishi, birligiga katta e'tibor berilgan. Bu axloqiy uchlik eng qadimgi davrlardan boshlab undan keyin yaratilgan barcha ma'rifiy asarlarga asos bo'lgan desak xato qilmagan bo'lamiz. Ayniqsa, “Avesto”da inson tarbiyasiga, insonlarning jamiyatda tutgan o'rniga munosabati to'liq yoritilgan. Zardusht ta'limotida tarbiya haqida quyidagicha fikr bildirilgan. Tarbiya – hayotning eng muhim tirgagi (tayanchi) bo'lib hisoblanishi lozim. Har bir yoshni shunday tarbiyalash zarurki, u avvalo yaxshi o'qishni va so'ngra esa yozishni o'rganishi bilan eng yuksak pag'onaga ko'tarilsin deb aytadi va yana yaxshi ovqatlanadigan xalqdan yaxshi nasl – sog'lom avlod qoladi” – deb ta'kidlaydi.

Maxsus pedagogikada tarkib topgan va milliy asoslangan tarbiya prinsiplari tizimi tarbiyaning hayot bilan bog'liqligini, shaxsiy, jamoada va jamoa orqali tarbiyalashni, tarbiyaviy ta'sirning izchilligini va davomiyligini, tarbiyalanuvchi shaxsiga nisbatan talabchanlik bilan hurmatning birligini, tarbiyaning rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarning yosh va individual xususiyatlariga mosligini, ta'lim va tarbiyaning bog'liqligini, tarbiyada atroflicha yondashish prinsiplarini o'z ichiga oladi.

Rivojlanishida muammosi bo'lgan o'quvchi shaxsini g'oyaviy va ma'naviy shakllantirish manfaatlari pedagogning har bir xatti-harakatini

tarbiyaning maqsadlari bilan qiyoslashni, uning amalga oshirilishiga rejali tarzda va qunt bilan erishishni talab qiladi. Har bir tarbiyaviy tadbirning qimmatini uning rivojlanishida muammosi bo'lgan o'quvchilar jamoasi hayotini qanchalik boyitganligi, ishonchni shakllantirishga qanchalik yordam berishi bilan o'lchanadi.

Afsuski, qator inklyuziv maktablarda tarbiyaviy tadbirlar xo'jako'rsinga rejalashtiriladi. Bular oqibatda bolalarda qiziqish, jo'shqinlik va hissiy shakllanishning imkoni pasayadi. Inklyuziv maktab o'quvchilarini tarbiyalash vositasi bo'lgan faoliyatning barcha turlariga puxta yo'nalish berilishi shart.

Inklyuziv maktabda tarbiyaning hayot bilan, amaliyot bilan bog'liqlik prinsipi etakchi prinsip hisoblanadi. Buning mohiyati shundan iboratki, tarbiyaga jamiyatning iqtisodiy va ma'naviy munosabatlarini, voqelikning qadriyatlarini, ahloqi va estetikasini tatbiq etishdan iborat.

Inklyuziv maktabda o'quvchilarni moddiy ishlab chiqarish sohasidagi mehnatga, kasbni asosli tarzda tanlashiga o'qituvchilar, tarbiyachilar, o'quvchilar va ota-onalar tomonidan chuqur anglab olinishi kerak. Ba'zan tarbiyaning turmush bilan bog'liqligini tarbiyaviy ish hamda inklyuziv maktab o'quvchilarining unumli mehnati o'rtasida aloqa o'rnatishdangina iborat deb qaraladi. Ammo hayot unumli mehnatga qaraganda ancha kengroq va mazmunliroq tushunchadir. Inklyuziv maktab o'quvchilarini mehnat faoliyatining xilma-xil shakllariga jalb etayotganda bu narsa insonni jamiyatga xizmat qilish, o'z hayoti farovonligini ta'minlash, moddiy va ma'naviy mo'l-ko'llikka erishish kabi maqsadlarni ta'minlashga zamin ekanligini tushuntirish kerak. Qilinayotgan barcha tarbiyaviy tadbirlar hayotiy, ya'ni rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalar eshitgan, ko'rgan narsalarga asoslangan tarzda olib borilsa, yaxshi samara beradi. Aks holda o'tkazilgan tadbirlar bolalar uchun tushunarsiz narsa bo'lib qolishi mumkin.

Inklyuziv maktab o'quvchilarini jamoada jamoa orqali va jamoa

uchun tarbiyalash prinsipi ham o'ziga xos o'ringa ega. Bu prinsip tarbiya tizimining jamiyat talablaridan kelib chiqadigan prinsiplaridan biri bo'lib, uning tabiati ishlab chiqarish vositalariga munosabat, o'rtoqlarcha hamkorlik va o'zaro yordam munosabatlari bilan xarakterlanadi.

Jamoa shunday «mashq maydonidirki», unda shaxsning hilma-xil fazilatlari mashq qilinadi va shakllanib boradi.

Birgalikda faoliyatda, bir maqsadni ko'zlab tashkil etilgan jamoa harakatlarida insonga nisbatan mumkin qadar ko'proq talabchanlik qilish va shu bilan birga unga mumkin qadar ko'proq hurmat bilan qarash kerak. SHu prinsipga amal qilish rivojlanishida muammosi bo'lgan o'quvchilarning ruhini tushirmaydi, balki ularning kuchiga erkinlik beradi. Bu uslub ijobiy harakatlar va xulq-atvorga undaydi, o'z qadr-qimmati va o'z xulq-atvori uchun mas'uliyat tuyg'usini singdiradi. Tirnoq orasidan kir qidirish, ikir-chikir gaplarga berilish bilan aloqasi bo'lmagan talabchanlik insonga nisbatan eng oliy xurmatdir.

Inklyuziv maktablardagi o'ziga xos tarbiyaviy prinsiplardan yana biri maktab o'quvchilarining yoshi va individual xususiyatlarini e'tiborga olishdir. Bu prinsipni amalga oshirish o'quvchilar faoliyatining mazmun va shakllarini ularning yoshi, hayotiy tajribasi, kuchi va imkoniyatlariga muvofiqlashtirishni talab etadi. Ayni vaqtda har bir bola-bu alohida olamdir. SHu sababli tarbiya jarayoni ta'lim jarayoniga qaraganda ham ancha individual bo'lishi kerak. Inklyuziv maktab tarbiyachilari barcha ta'lim-tarbiya jarayonlarida umumiy kamolotida biror nuqsoni bor bolalar bilan ishlayotganligini hech qachon unutmasligi kerak. Shundagina, ular amalda uchrab turadigan har xil ko'ngilsiz, noxush holatlarni to'g'ri tushunadilar va ularning oldini ola biladilar. Kar va zaif eshituvchi bolalarning xarakter xususiyatlariga xos xulq-atvor, fe'lidagi injiqliklar, qaysarliklar, o'jarliklar, buzg'unchi harakatlar va b. salbiy holatlarni oldini olishda tarbiyachining individul yondashish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalari muhimdir.

Inklyuziv maktabda tarbiya usullarining qo'llanish samaradorligi va harakatlantiruvchi kuchlari, rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarning individual-tipologik xususiyatlari va tarbiyalanganlik darajasi bilan, bola yashayotgan muayyan muhit-vaziyatning tabiati bilan qanchalik hisoblashishiga ham bog'liq. Tarbiya usulidan foydalanish kar bolalarning ruhiy, jismoniy holatiga mos kelsa muvaffaqiyatli bo'ladi. Amalda tarbiya usullari o'zaro ancha murakkab, ba'zan esa qarama-qarshi aloqada namoyon bo'ladi. SHubhasizki, qandaydir alohida usul tarbiyaning boshqa usullaridan ajralgai holda qo'llanishi ham mumkin, lekin u albatta boshqa usullar bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin. Inklyuziv maktabda tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga maktabda, sinfda yurish-turish qoidalarini, o'rtoqlari bilan muomalani o'rgatadi. O'qituvchi ham birinchi kundayoq o'z sinfini, butun maktabni ko'rsatadi, o'quvchilar o'zlarini qanday tutishlarini, ular qanday shug'ullanishlarini, darsda qanday o'tirishlari, tanaffus vaqtida qanday dam olishlari lozimligini o'rgatadi. Inklyuziv maktab ostonasiga qadam qo'ygan kar va zaif eshituvchi bola dastlab moslashish davrini boshidan kechiradi. Tarbiyachi shu paytda tushuntirish, namuna ko'rsatish, namoyish va b. usullardan foydalanib, kar va zaif eshituvchi bolani muassasa maydonida va atorfdagilarga o'z extiyojini bildirish uchun mustaqil harakatlanish qoidalarini o'rgatadi.

Inklyuziv maktabga kelgan birinchi sinf o'quvchilari rivojlanishi, xususiyatlari jihatidan xilma-xildir. Birlari tarbiyachi gaplarini tushunib, barcha tarbiyalanuvchilarga qaratilgan uning iltimosini tezda bajaradilar, topshiriqlarni qunt bilan ishlaydilar. Ayrimlari esa, tarbiyachining gapiga yaxshi quloq solmaydilar, tushunmaydilar, tarbiyachining hamma tarbiyalanuvchilarga qilgan murojaatini darhol anglab etmaydilar. Inklyuziv maktab bolalari har bir topshiriq yakunida tarbiyachi tomonidan rag'batlantirilishni kutadi. Dastlabki kunlardanoq tarbiyachi tarbiyalanuvchilarning ayrimlarini yaxshi xulqi uchun maqtab qo'yadi, boshqalariga esa, gapga e'tibor bilan quloq solish kerakligini tushuntiradi.

SHu tarzda rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarni tarbiyalash jarayonida inklyuziv maktab tarbiyachisi ta'sir etishning turli usul va yo'llaridan foydalanib, rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarning individual xususiyatlari va tarbiyalanganlik darajalarini, pedagogik vaziyat xarakterini hisobga oladiki, bu narsa ayrim tarbiyalanuvchidar va umuman inklyuziv maktab manfaatlari yo'lida har xil echimlarga kelishni talab qiladi.

Inklyuziv maktab o'quvchilari bilan amaliy ishlashda tarbiya usullaridan foydalanish ko'nikmalari va malakalarini o'rganish va hosil qilish qulay bo'lishi uchun ularni shartli ravishda bir necha guruhga birlashtirish mumkin. Inklyuziv maktab o'quvchilari ongini shakllantirish usullari, jamoatchilik xulq-atvorini shakllantirish yo'llari, rag'batlantirish usullari va o'z-o'zini tarbiyalash usullari ham qo'llaniladi. SHuni aytib o'tish o'rinliki, ayrim adabiyotlarda yuqorida aytib o'tilgan tarbiya usullari ham son jihatidan ba'zan mazmun jihatdan ham o'zgacha bayon etilgan. Ayrim adabiyotlarda tarbiya usullari 3 ta: mashq qildirish, ishontirish va rag'batlantirishdan iborat deyilgan. Ayrim adabiyotlarda esa tarbiyaning usullari ta'lim usullari bilan ug'unlashgan holda talqin etiladi.

Inklyuziv maktab o'quvchilarida dunyoqarash va e'tiqodlar tizimini shakllantirish maqsadida ularning ongi, his-to'yg'usi va irodasiga har tomonlama ta'sir ko'rsatish usullari ham tarbiya usullariga kiradi. Bu toifadagi usullarning mohiyati shundan iboratki, ularning vositasi bilan jamiyat yosh avlodga nisbatan qo'llayotgan talablar bola ongiga yetkaziladi.

Inklyuziv maktab o'quvchilarini tarbiyalashda tarbiyachi dasturxon atrofida, ko'chada, kattalar bilan muomalada to'g'ri xatti-harakatlar qilish odatlarini tarkib toptirishga, ana shu muomaladan zavqlanish, yaxshi xulqi uchun kattalar maqtovidan mamnun bo'lish tuyg'usini shakllantirishga ko'proq e'tibor beradi. Inklyuziv maktab quyi sinflarida tushuntirish e'tiqod hosil qilishning keng qo'llaniladigan usulidir.

Tushuntirishdan maqsad-bolaga hatti-harakatlar, voqealar, hodisalarga nisbatan u yoki bu talablarning ijtimoiy, ma'naviy, estetik mazmunini ochib berishda, unga xulq-atvor va insoniy munosabatlarga to'g'ri baho berishni shakllantirishda ko'maklashishdan iborat.

Inklyuziv maktabda tarbiyachining va o'qituvchining jonli so'zi hamisha bola shaxsining g'oyaviy va ma'naviy shakllanishida ta'sirchan bo'lib keldi va shunday bo'lib qoladi. Tarbiyaviy mazmunli suhbatlar turli mazmunlarda: etik (jamiyatdagi insonlarning yurish-turishlari haqida); estetik (atrofdagi voqealarning, insoniy munosabatlar va xulq-atvorning go'zalligi haqida); siyosiy-ta'limiy bo'lishi mumkin. Tarbiyaning asosiy, etakchi usullaridan biri namuna asosida tarbiyalashdir.

Tarbiyada muvaffaqiyat qozonish uchun oilada va maktabda bola hayotini shunday tashkil etish zarurki, bu narsa uning uchun zerikarli, mazmunsiz, majburiy bo'lmasdan, rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarni yomon o'rnakdan hazar qilishga, unga qarshi turishga o'rgatish lozim. Har bir shaxs alohida, takrorlanmas shaxs sifatida o'ziga xos ravishda rivojlanishiga erishish kerak. Bolani o'rab olgan barcha shaxslar bolaga o'rnak bo'ladigan darajada bo'lishi lozim.

Tarbiyachilarning ta'kidlashicha, tarbiya to'g'ri xatti-harakatga o'rgatuvchi mashqdan boshqa narsa emas. Mashq bolalarning oqilona, bir maqsadga qaratilgan va har tomonlama faoliyatini (qabul qilingan ahloqiy normalar va qoidalarga muvofiq) tashkil etishdir.

Mashq muayyan harakatlar va ishlarni ko'p marta takrorlashni o'z ichiga oladi. Mashqni aynan bir harakatning o'zini mexanik tarzda takrorlayverishdan iborat deb tushunish yaramaydi, lekin busiz ham rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarda ijobiy odatlar hosil qilib bo'lmaydi. Bola uchun mashq ongli, ijodiy jarayon bo'lishi kerak. Turli mashqlar natijasida bolalarda malaka, ko'nikmalar, odatlar shakllantirilib, yangi bilimlar hosil qilinadi, aqliy qobiliyat rivojlanadi.

Tarbiya usullari ichida rag'batlantirish alohida ahamiyatga ega.

Rag‘batlantirish muayyan harakat va kutilgan natijaga erishilgan faoliyat uchun ruhlantirish demakdir. Inklyuziv maktab-internatida o‘quvchilarning yashab ta’lim olishini inobatga olinsa, kar va zaif eshituvchi o‘quvchilarni ko‘nglini ko‘tarish va tez-tez yaxshi gaplar, maqtovlar eshitish extiyojini qondiruvchi shaxs bu tarbiyachidir. Dars paytida o‘qituvchi o‘quvchini bajarga topshirig‘i natijasiga qarab rag‘batlantirsa, tarbiyachi esa oshxonada, yotoqxonada, o‘yinda, sayrda va boshqa paytlarda o‘quvchining har bir ijobiy harakatini “barakalla”, “juda yaxshi”, “aqliginam” va b. so‘zlar orqali erkalatishlari zarurdir. Chunki sog‘lom bolalar o‘z uylarida yashab tez-tez shirin gaplar va maqtovlarni eshitadi. Kar va zaif eshituvchi bolalarni ham mana shunday ijtimoiy ta’sirdan chetda qoldirmaslikning yo‘li tarbiyachilarning o‘z vaqtida o‘quvchilarning harakatlarini kuzatishi va ijobiy natijalarni payqab turishidir. Tarbiyachilar bolalarga turli talablar tizimini i lab chiqqanlar. Talablarning shakli har bir bolaning individual xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Agar bir bolaga eslatish yoki shama qilish kifoya qilsa, boshqasiga qat’iyroq talab qo‘yish kerak bo‘ladi. Bolaga sekin, ishchanlik vaziyatida keskin ohangda talab qo‘yish mumkin. Talablar to‘g‘ridan-to‘g‘ri, bilvosita, maslahat tarzida, o‘yin shaklida, ishonch orqali, ishonchsizlik, iltimos, shama, ma’qullovchi, qoralovchi, shartli bo‘ladi. Qo‘yilayotgan talablarning samaradorligi ham bolaning yosh va individual xususiyatlariga, u tushib qolgan vaziyatga, o‘qituvchi ko‘zlayotgan maqsadga va boshqa holatlarga bog‘liq.

Musobaqa o‘qituvchi-tarbiyachining har bir bolaning imkoniyatlarini ko‘rish va baholashda, olg‘a harakat qilish davomida imkoni bo‘lgan istiqbolni belgilashda, iroda va xarakterni tarbiyalashda yordam beradi. Maqtovlar alohida o‘quvchi hatti-harakatlarini, fe’l-atvorini ijobiy baholash yo‘li bilan pedagogik ta’sir ko‘rsatishdir. Jamoa o‘zining u yoki bu a’zosini rag‘batlantirib, bolalarning ijobiy xulq-atvorini mustahkamlaydi, bu bilan ularning ahloqini yo‘lga solib turadi. Maqtovlar bolaning o‘z faoliyati yoki yurish turishidan mamnuniyat tuyg‘usini keltirib chiqaradi. Shu sababli

maqtovg'a berilib ketmaslik muhimdir. Aks holda, u manmanlik xotirjamlik tuyg'usini keltirib chiqaradi.

O'qituvchi-tarbiyachi yoki jamoa ayrim bolalarning xulq-atvoridan, uning munosabatidan, muomalasidan mamnun bo'lmasa, bolaga o'z xulqini tuzatib olishda yordam ko'rsatish uchun jazolash usulidan ham foydalanadi. Maqto'v singari jazo ham bolaning xulq-atvorini yo'lga solib turadi hamda uning o'zini noqulay sezishga, uyalishga majbur qiladi.

Shu sababli bu usuldan bolaning individual xususiyatlarini yaxshi bilgan holda foydalanish darkor. O'qituvchining adolatsiz jazo berishi o'quvchi bilan o'zaro munosabatlarida nizoli vaziyat vujudga keltiradi.

Inklyuziv maktab-internatlarida o'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalash adabiyot va san'atning o'rni beqiyosdir. Ma'lumki, adabiyot arabcha-"adab" so'zidan oilgan bo'lib, odob ma'nosini anglatadi. U birinchidan, fan va adabiyotning biror sohasidagi yutuqlarini umumlashtiruvchi asarlar majmuasi. Ikkinchidan san'atning o'ziga xos bir turi. Har bir adabiyot milliydir, har bir xalq milliy madaniyatning tarkibiy qismidir. Xalqning tarixiy hayotidagi, ruhiyatidagi xususiyatlar adabiyotning milliyliги mazmunini tashkil etadi. Milliy mazmun adabiyotning milliy shaklida namoyon bo'ladi. Kar va zaif eshituvchi bolalarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda adabiyotdan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Sinfidan tashqari mashg'ulotlar jarayonida turli hikoyalar va ertaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Buning eng zamonaviy shakli "Kichik kutubxona" yuritishdir. Kichik kutubxonadagi kitoblarni ro'yxatga olib, har bir o'quvchining navbat bilan kitoblarni o'qishini tashkil etiladi. Har bir o'quvchi o'qigan kitobi bo'yicha tushunganlari, asarning qahramonlari va etakchi g'oyalari xususida so'zlab berishi talab etiladi. Har bir asarning bosh tasvir obykti esa insondir. Adabiyotda insonning ijtimoiy mohiyati umumlashtirilgan holda ifoda etiladi. SHuning uchun ham adabiyotning maqsadi ma'lum bir ijtimoiy siyosiy kuchning mohiyatini to'la ifodalash, badiy obraz yaratishdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, tarbiyachilar o'quvchilarning qiziqishlariga qarab, ularni to'garaklarga jalb qiladilar. Muassasada o'quvchilarning ijodiy ishlari ko'rgazmalari tashkil etiladi. Ko'rgazmalarda o'quvchilarning bajargan ishlari namoyishi ularga zavq bag'ishlaydi. Eng muhimi muassasa rahbariyati va tarbiyachilar ijodkor o'quvchilarni muntazam rag'batlantirib, ijodga undashi lozim. Buni turli shakllarda tashkil etish tavsiya etiladi. Masalan:

1. Ommaviy tarzda. Maktabning umumiy yig'ilishlarida "Maqto'v yorlig'i" berish.
2. Ota-onalar yig'ilishida e'lon qilish va minnatdorchilik bildirish.
3. Maktabning e'lonlar taxtasiga (rasmli tarzda)osib qo'yish.
4. Turli shakllardagi sovg'alar taqdim qilish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Екатерина Михальч. Инклюзивное образование. 2021.
- 2.Наталья Микляева, Татьяна Чудесникова, Анна Виленская, Ольга Кудравец, Светлана Семенака. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Москва Юрайт. 2021.
- 3.Nurmuhamedova L.SH. Nogiron bolalarning huquqiy asoslari va ilmiy-nazariy masalalari. Defektolog kadrlarni tayyorlash jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini tadbiq etish: muammolar va istiqbollor.-T.,2014
- 4.D.S.Qaxarova —Inklyuziv ta'lim texnologiyasiil Toshkent. 2014
- 5.Р.Шомахмудова, Д.Тулаганова, А.Бердиева. Жисмоний ривожланишида муаммолари бўлган болалар билан инклюзив ва махсус таълим тизимида олиб бориладиган коррекцион педагогик ишлар. Тошкент: ХТ «Розиқов О.Ж». 2007 й.
- 6.Р.Шомахмудова. Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари. Тошкент: ХТ «Розиқов О.Ж». 2007 й.
- 7.Ю.В.Шумиловская Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования.
- 8.Yuldashev J.G'., S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: O'qituvchi, 2004